

Table S2. *In silico* analysis of the specificity of qPCR primers and probes for the detection of *Neofusicoccum*, *Botryosphaeria dothidea* affecting Mediterranean woody crops

Host	Species detected in each crop	<i>Neofusicoccum parvum</i> qPCR			<i>Botryosp</i>
		Forward primer	Reverse primer	Probe	Forward primer
		Np-F	Np-R	Np-P	Bd-F
Almond	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia corticola</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia gallae</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia olivarum</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum arbuti</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum luteum</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum nonquaesitum</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum vitifusiforme</i>	+	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella prunicola</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella sarmentorum</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella viticola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	-	-	-	-
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	-	-	-	-
Grapevine	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia corticola</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia sp.1</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella sarmentorum</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella striata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella vinea-gemmae</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella viticola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia crassispora</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia exigua</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia gilanensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia mahajangana</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia mediterranea</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia missouriana</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia plurivora</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia viticola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia vitis</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum kwambonambiense</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum luteum</i>	-	+	-	-

	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum ribis</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum stellenboschiana</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum viticlavatum</i>	+	-	-	-
	<i>Neofusicoccum vitifusiforme</i>	+	-	-	-
	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	-	-	-	-
	<i>Neoscytalidium sp.1</i>	-	-	-	-
	<i>Sphaeropsis porosa</i>	-	-	-	-
Prunus spp.	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia africana</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia pinea</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia rosulata</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia sapinea</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella sarmentorum</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia plurivora</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia thebromae</i>	-	-	-	-
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum nonquaesitum</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum ribis</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum stellenboschiana</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum vitifusiforme</i>	+	-	-	-
	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	-	-	-	-
	<i>Spencermartinsia viticola</i>	-	-	-	-
Walnut	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia citricola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia gilanensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum luteum</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum nonquasitum</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum vitifusiforme</i>	+	-	-	-
	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	-	-	-	-
Pistachio	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia pseudoseriata</i>	-	-	-	-

	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella sarmentorum</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiotella viticola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia americana</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia citricola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia gilanensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum hellenicum</i>	+	-	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum pistaciae</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum vitifusiforme</i>	+	-	-	-
	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	-	-	-	-
Olive	<i>Barriopsis barriana</i>	-	-	-	-
	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia corticola</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia olivarum</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia pinea</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia scrobiculata</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iranica</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia hormozganensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum luteum</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum vitifusiforme</i>	+	-	-	-
Avocado	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia pseudoseriata</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia mahajangana</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum luteum</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum mangiferae</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-

	<i>Neofusicoccum nonquasitum</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum ribis</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum stellenboschiana</i>	-	+	-	-
	<i>Pseudofusicoccum kimberleyense</i>	-	-	-	-
Citrus spp.	<i>Barriopsis stevensiana</i>	-	-	-	-
	<i>Botryosphaeria fabicerciana</i>	-	-	-	+
	<i>Diplodia citricarpa</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia mutila</i>	-	-	-	-
	<i>Diplodia seriata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella citricola</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella iberica</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella plurivora</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella striata</i>	-	-	-	-
	<i>Dothiorella viticola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia citricola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia gilanensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia hormozganensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia iraniensis</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia mahajangana</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia parva</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia pseudothebroame</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia subglasa</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	-	-	-	-
	<i>Neoscytalidium hyalinum</i>	-	-	-	-
	<i>Spencermartinsia viticola</i>	-	-	-	-
	<i>Sphaeropsis citrigena</i>	-	-	-	-
Blueberry	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	-	-	-	+
	<i>Botryosphaeria corticis</i>	-	-	-	+
	<i>Lasiodiplodia citricola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia laeliocattleyae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia lignicola</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia pseudothebromae</i>	-	-	-	-
	<i>Lasiodiplodia thebromae</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum arbuti</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum australe</i>	-	-	-	-
	<i>Neofusicoccum eucaliptorum</i>	-	+	-	-
	<i>Neofusicoccum nonquaesitum</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum kwambonambiense</i>	+	+	-	-
	<i>Neofusicoccum parvum</i>	+	+	+	-
	<i>Neofusicoccum ribis</i>	+	+	+	-

parvum and

***Chaetochytrium dothidea* qPCR**

Reverse primer		Probe	
Bd-R	Bd-P	Reference	
+	+	16; 5; 13; 23; 18	
-	-	15	
-	-	18	
-	-	16; 15; 18	
-	+	21; 5	
-	+	21; 16; 5; 13; 15; 23; 18	
-	-	16	
-	-	5	
-	-	21	
-	-	21; 16; 13; 15; 23	
-	-	13; 23	
-	-	21; 16; 5; 13; 15; 18	
-	-	16	
-	-	16; 15; 23	
-	-	25	
-	-	13; 15; 23	
-	-	16; 15	
-	-	16; 18; 22	
-	-	16; 15; 23	
-	-	13; 23	
+	+	47	
-	-	25	
-	-	47	
-	+	25	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	47	
-	-	25	
-	-	47	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	47	
-	-	25	
-	-	47	
-	-	25	
-	-	25	
-	-	47	
-	-	49	
-	-	49	

-	-	47
-	-	47
-	-	54
-	-	25
-	-	25
-	-	25
-	-	47
-	-	25
-	-	25

+	+	5
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	25
-	+	5
-	-	47
-	-	47
-	-	5
-	-	65
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	5
-	-	25
-	-	5
-	-	52

-	-	5
---	---	---

+	+	24
-	-	24
-	+	24
-	-	24
-	-	47
-	-	24
-	-	24
-	-	24
-	-	24
-	-	24
-	-	47; 24
-	-	24
-	-	47
-	-	24

+	+	24
-	-	25

-	-	12
-	-	12
-	-	25
-	-	25
-	-	25
-	-	25
-	-	50
-	-	25
-	-	64
-	+	64
-	-	25
-	-	64
-	-	25
-	-	25
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	25
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	64
-	-	25
+	+	49; 25
-	-	49
-	-	25
-	-	55
-	-	25
-	-	55
-	-	55
-	-	55
-	-	55
-	-	49
-	-	49
-	-	25
-	-	55
-	-	49
-	-	55

!021). Botryosphaeriaceae: a complex, diverse and

